

ҚОВУН НАВЛАРИНИНГ ЎСИШИ, ҲОСИЛДОРЛИГИ, ҚОҚИ ЧИҚИМИ ВА
СИФАТИГА ЎҒИТЛАР МЕЪЁРЛАРИНИНГ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

¹Т.Э.Остонақулов, ²Х.С.Амиров, ³Х.М.Тилавов

¹к.х.ф.д. СПЭКИТИ Самарканд илмий тажриба станцияси профессори

²к.х.ф.ф.д (PhD) Қарши Давлат университет

³к.х.ф.ф.д. (PhD) Тошкент аграр университети Самарканд филиали

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002526>

Аннотация. Мақолада қовун ёзги Кўк калла пўш, Маҳаллий Самарқанд оби новоти, Кўкча-588, Оқ уруғ-1157 ва Новоткалла навларини турли ўғитлар меъёрларида янгидан суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида ўсиши, ривожланиши, барг сатҳи, палак ва илдиз тизимининг шаклланиши, ҳосилдорлиги, қоқи ҳосили ҳамда чиқими ва сифатига таъсири бўйича тадқиқотлар натижалари баён этилган. Қовун ўрғанилган навлари меъёрларида биргаликда қўллаб ўстириш ўсимлик қўлай ўсиши ва ривожланишига ижобий таъсир этиб, гектаридан 30-35 т/га ҳосилдорликни, ёки 3,40-4,69 т/га сунъий усулда қуритилган сифатли экспортбон қовун қоқи олиш имконини берар экан.

Калит сўзлар: қовун навлари, ўсув даври, биокимёвий таркиби, қўритиш усули, ўғит меъёрлари.

Қовун навларини турли ўстириш технологияси элементларида ва уларнинг қуритишга яроқлигини ўрганиш бўйича тадқиқотлар J.-M.Lee, H.D.Chung (Жанубий Корея), В.В.Коринец, Т.А.Санникова (Россия), Т.А.Ахмедов, Дж.А.Толихов (Тожикистон), мамлакатимизда эса Н.Н.Балашев, В.Н.Ермохин, А.С.Ҳақимов, Х.Ч.Бўриев, Р.Т.Махамаджонов, Р.А.Ҳақимов ва бошқалар томонидан ўтказилган. Лекин, қовун ёзги навлари ўсиши, ўсимлик шаклланиши, ҳосилдорлиги, қуритилганда қоқи чиқими ва унинг сифат кўрсаткичларига янгидан суғориладиган типик бўз тупроқлар шароитида ҳар хил ўғитлар меъёрларида етарлича тадқиқ этилмаган.

Шуни ҳисобга олиб, биз Самарқанд вилояти Нуробод тумани “Ишонч” фермер хўжалиги янгидан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида махсус дала тажрибаси ўтказдик. Тадқиқотнинг мақсади – қовун ёзги навларини турли ўғитлар меъёрларида ўстириб, ўсиши, тупнинг шаклланиши, ҳосилдорлиги, қоқи ҳосили ва чиқими, биокимёвий таркиби ҳамда сифатига қуритиш усулларининг таъсирини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот объекти сифатида қовун ёзги Кўк калла пўш, Маҳаллий Самарқанд оби новоти, Кўкча-588, Оқ уруғ-1157 ва Новоткалла навлари, 3 та ўғитлар шароити, яъни минерал ўғит – $N_{150}P_{150}K_{60}$ кг/га, органик ўғит – 30 т/га гўнг ва органоминерал ўғитлар – 30 т/га гўнг + $N_{150}P_{150}K_{60}$ кг/га олинди. Экиш – 21-23 апрельда $\frac{270+90}{2} \times 60$ см тартибда 5-6 см чуқурликда экилди. Делянканинг майдони ўғитлар бўйича 360 м², навлар бўйича – 72 м². Такрорлар сони 3 та бўлди. Тажриба майдонида барча кузатиш, ўлчаш, ҳисоблаш ва таҳлиллар умумқабул қилинган услубда ва тавсиялар асосида олиб борилди.

Қовун пишган мевалари 2 усулда қуритилиб, баҳоланди.

1. Мавжуд гелио усулда (офтобда) – махсус тайёрланган суриларда 8-12 кун давомида.

2. Сунъий қуритиш камерасида (ҳарорат дастлаб 4-6 соат давомида 38-40 °С, сўнгра 6-8 соат давомида 75-80 °С ҳароратда қуритилди.

Иккала усулда ҳам қовун меваси сувда ювилиб, қуритилиб уруғ-плацента (ўзаги) ва пўчоғидан тозаланиб, дастлаб мева 2 бўлакка, сўнгра ҳар бўлак яна 2 бўлакка, яъни битта мева тенг 4 бўлакка бўлинади. Шундан сўнг ҳар бир бўлак кўндалангига 3-4 см қалинликда тиликларга бўлиниб қуритилади.

Ўтказилган тадқиқот натижаларининг кўрсатишича, ўрганилган қовун навлари турли ўғит меъёрларида ўстирилганда ўсиш ва ривожланиши бўйича кескин фарқланди. Униб чиқиш экилгач навларда 7-8 кунлари қайд этилди. Минерал ўғитлар N₁₅₀P₁₅₀K₆₀ кг/га меъёрида қовун Кўк калла пўш навида ўсув даври – 75 кун, Маҳаллий Самарқанд оби новвоти навида – 84, Кўкча-588 навида – 92, Оқ уруғ-1157 навида – 91, янги Новоткалла навида эса – 82 кунни ташкил қилди. Органик ўғит – 30 т/га гўнг қўлланилганда ўсув даври навлар бўйича 2-4 кунга қисқаргани, органоминерал ўғитлар – 30 т/га гўнг + N₁₅₀P₁₅₀K₆₀ кг/га меъёрида эса 3-5 кунга узайгани ҳамда ўсимлик алоҳида ўғит меъёрларига нисбатан узун бўйли (251,1-275,3 см), сербаргли (221,8-300,0 дона), барг сатҳили (2618-2791 дм²), пояли (4,0-5,3 дона), бақувват палакли (1952-2108 грамм) ва илдизли (134,6-177,0 г) бўлгани кузатилди. Энг юқори ўсиши ва ривожланиш Маҳаллий Самарқанд оби новвоти, Оқ уруғ-1157 ва Новоткалла навларида кузатилди.

Тажрибада ўрганилган қовун навларининг ҳосилдорлиги вариантлар бўйича гектаридан 19,8 дан 35,3 тоннагача ўзгарди. Энг паст (навлар бўйича 19,8-25,1 т/га) органик ўғитлар 30 т/га гўнг, энг юқори ҳосилдорлик (28,5-35,3 т/га) органоминерал ўғитлар – 30 т/га гўнг + N₁₅₀P₁₅₀K₆₀ кг/га биргаликда солинганда олинди. Шунда 4,9-6,1 т/га ёки 119,1-123,4 % қўшимча ҳосил қайд этилди. Қовун мевасининг биокимёвий таркиби қуруқ модда, қант, аскорбин кислота ва нитратлар миқдори бўйича таҳлил қилинганда, ўрганилган қовун навлари ва ўғитлар меъёрлари бўйича сезиларли ўзгарди (1-жадвал). Қўлланилган шароитларда биокимёвий таркибининг пасайиш тенденцияси кузатилиб, биргаликда солинганда эса кўпайиши қайд этилиб, мева таркибидаги қуруқ модда ўрганилган навлар бўйича 12,2-13,4 %, қантдорлик – 9,4-10,7 %, аскорбин кислотаси – 15,30-23,16 мг/% ни ташкил этиб, бошқа алоҳида ўрганилган ўғитлар меъёрларига нисбатан қуруқ моддалар – 0,3-0,7 % га, қантдорлик – 0,2-1,2 %, га юқори эканлиги, нитратлар эса тажриба вариантларида 53,65 мг/кг дан ошмагани аниқланди. Қовун ўрганилган ёзги навлари ҳар хил ўғит меъёрларида етиштирилган ҳосили мавжуд гелио ва сунъий камераларда қуритилиб ўрганилганда, мева этига нисбатан қоқи чиқими 9,0-13,6 % гача ўзгариб, қоқи ҳосилдорлиги гектаридан 2,02-4,69 тоннани ташкил этди.

Сунъий камераларда қуритилганда мавжуд гелио (офтобда) қуритишга нисбатан қоқи чиқими 0,3-1,4 % зиёдни ташкил этди. алоҳида қўллашга нисбатан қоқи чиқими 0,2-0,4 %га ошиши кузатилди. Синалган навлар бўйича қоқи чиқими қуритиш усулларида боғлиқ ҳолда 9,3 дан 13,6 % гача фарқланди. Энг юқори қоқи чиқими 10,0-13,6 % ёки қоқи ҳосилдорлиги 3,40-4,69 т/га ўрганилган Маҳаллий Самарқанд оби новвоти, Оқ уруғ-1157 ва Новоткалла навларида органоминерал ўғитлар – 30 т/га гўнг + N₁₅₀P₁₅₀K₆₀ кг/га меъёрда биргаликда ўлланилганда кузатилди. Шунда қоқи биокимёвий таркиби энг юқори бўлиб, қуруқ модда 81,4-82,8 % ни, умумий қант 65,3-66,7 % ни “С” витамини – 23,4-42,0 мг/% ни ташкил этди.

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

1-жадвал

**Турли ўғитлар шароити ва қуритиш усуллариининг қовун навларидан олинган
қоқи сифатига таъсири**

№	Нав номи	Қовун этига нисбатан қоқи чиқими, %				Мева қоқининг биокимёвий таркиби, %					
		Мавжуд-гелио усулида		сунъий камерада		мавжуд (гелио) усулида			сунъий усулда		
		т/га	%	т/га	%	қуруқ модда	умумий қант	“С” витамин, мг/%	қуруқ модда	умумий қант	“С” витамин, мг/%
Минерал ўғит ($N_{150}P_{150}K_{60}$ кг/га) шароитида (назорат)											
1.	Кўк калла пўш	2,40	10,4	2,59	11,2	81,4	62,9	25,0	81,9	65,4	27,4
2.	Маҳаллий Самарқанд оби новвоти	2,56	9,8	2,90	11,1	80,2	61,5	18,3	80,6	63,1	20,7
3.	Новоткалла	3,42	11,7	3,83	13,1	81,8	61,9	28,7	82,3	64,0	26,1
4.	Кўкча-588	2,58	9,1	2,81	9,9	82,3	64,4	24,6	82,9	65,7	25,5
5.	Оқ уруғ-1157	3,14	12,2	3,44	13,4	80,6	60,2	36,4	81,3	61,6	40,2
Органик ўғит (30 т/га гўнг) шароитида											
6.	Кўк калла пўш	2,02	10,2	2,18	11,0	80,7	62,2	24,1	81,5	64,9	26,8
7.	Маҳаллий Самарқанд оби новвоти	2,18	9,7	2,48	11,0	80,0	60,8	17,1	80,5	62,5	18,6
8.	Новоткалла	2,84	11,3	3,01	12,0	81,5	61,5	24,6	81,7	63,1	24,3
9.	Кўкча-588	2,18	9,0	2,35	9,7	81,6	61,6	21,5	82,2	64,1	23,8
10.	Оқ уруғ-1157	2,62	12,0	2,86	13,1	80,4	58,1	32,5	81,0	60,8	38,0
Органоминарал ўғит (30 т/га гўнг+ $N_{150}P_{150}K_{60}$ кг/га) шароитида											
11.	Кўк калла пўш	3,02	10,6	3,22	11,3	82,2	63,8	29,3	83,3	68,1	30,4
12.	Маҳаллий Самарқанд оби новвоти	3,13	10,0	3,57	11,4	81,0	62,4	21,7	81,4	65,3	23,4
13.	Новоткалла	4,20	11,9	4,69	13,3	82,3	62,9	28,9	82,8	66,6	29,3
14.	Кўкча-588	3,16	9,3	3,40	10,0	83,1	65,3	27,2	84,0	66,7	28,0
15.	Оқ уруғ-1157	3,79	12,4	4,16	13,6	81,4	64,2	38,1	82,0	65,7	42,0

Турли ўғитлар меъёрларида ўстирилиб, мавжуд усулда қуритилган қовун навларининг қоқи сифати органолептик 10 балли тизимда – каттиқлиги, ранги, тўлиқлиги, бўришганлиги, консистенцияси ва мазасига қараб баҳоланганда 8,0-9,3 балл олган бўлса, сунъий усулда қуритилган қовун навларининг қоқилари 9,0-10,0 балл билан баҳоланган. Органоминерал ўғитлар – 30 т/га гўнг + N₁₅₀P₁₅₀K₆₀ кг/га меъёрида биргаликда қўлланилган вариантда ўстирилган қовун навлари ҳосилининг қоқи сифати энг юқори бўлиб, мавжуд (гелио) усулда қуритилганда 8,2-9,3 балл, сунъий усулда қуритилганда эса 9,4-10,0 баллни ташкил этди.

Хулоса. Самарқанд вилояти Нуробод тумани янгидан суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида қовун ёзги Маҳаллий Самарқанд оби новвоти, Кўкча-588, Оқ уруғ-1157 ва Новоткалла навларини органоминерал ўғитлар – 30 т/га гўнг + N₁₅₀P₁₅₀K₆₀ кг/га меъёрида биргаликда қўллаб ўстириш ўсимлик ўсиши ва ривожланишига, бақувват туп, барг сатҳи, палак ва илдиз тизимининг шаклланишига ижобий таъсир этиб, гектаридан 30-35 т/га ҳосилдорликни таъминлаб, сунъий усулда қуритилганда энг юқори 3,40-4,69 т/га, сифатли (8,8-9,7 балл) экспортбоп қовун қоқи олишга имконият яратар экан.

REFERENCES

1. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошқачилик тажрибалар ўтказиш методикаси. Тошкент. 2002. –Б.217.
2. Абдолниёзов Б.О., Гулимов Г.С. Хоразм қовунлари. Урганч. 2008. –Б.103.
3. Бўриев Х.Ч., Ашурметов О.А. Полиз экинлари биологияси ва уларни етиштириш технологияси. Тошкент. Мехнат. 2000. –Б.15-48.
4. Мавлянова Р., Рустамов А., Ҳакимов Р., Ҳакимов А., Турдиева М., Pagylosi. Ўзбекистон қовунлари. IPGRI. Тошкент. 2005. –Б.206.
5. Остонақулов Т.Э., Зуев В.И., Қодирхўжаев О.Қ. Мевачилик ва сабзавотчилик (Сабзавотчилик). Тошкент. Наврўз. 2018. –Б.552.
6. Остонақулов Т.Э., Тилавов Х.М. Оценка пригодности коллекции сортов дыни к различным способам сушки в условиях новоорошаемых сероземных почв Зарафшанской долины. Актуальные проблемы современной науки. ISSN 1680-2721. №1(104), 2019. Москва. 123-126 стр.
7. Остонақулов Т.Э., Тилавов Х.М. Қовун навларини ўстириш ва қуритиш технологиясини такомиллаштириш. Монография. Тошкент. Наврўз. 2019. –Б.144.
8. M.Sabovics ва бошқалар. Evaluation of quality indicators for dried melons from Uzbekistan. FOODBALТ 2019 13 th Baltic conference. Jelgava. May 2-3, 2019. –P.154-159.